

	Reporte, Evaluación y Autoevaluación Bimestral de Servicio Social	Responsable: Jefe(a) de depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación	
		Código: SIG-CA-F-49-07	Página: 1 de 1
		Revisión: 2	
		Emisión: Junio 2022	

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
REPORTE, EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN BIMESTRAL DE SERVICIO SOCIAL

REPORTE No. 1

Nombre: VIZCARRA ALDANA JUAN ANGEL Carrera: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES N° de Control: 21170514

Periodo escolar: ENE-JUN 2026 Bimestre Reportado: del día: 26 Mes ENERO Año: 2026 al día: 26 Mes MARZO Año 2026

Empresa/Institución: BANCO DE ALIMENTOS CULIACAN

Programa: 1 DÍA PARA COMPARTIR

Resumen de actividades:

ASISTENCIA A VOLUNTARIADO, ASISTIR A INSTALACIONES PARA ARMADO DE LOS PAQUETES ALIMENTARIOS

Total de horas de este reporte: 160 Total de horas acumuladas: 160

No.	Criterios a evaluar	Prestador de servicio social	Responsable de programa	Valor de evaluación
1	Cumple en tiempo y forma con las actividades encomendadas alcanzando los objetivos			Insuficiente = 0
2	Trabaja en equipo y se adapta a nuevas situaciones			Suficiente = 1
3	Muestra liderazgo en las actividades encomendadas			Bueno = 2
4	Organiza su tiempo y trabaja de manera proactiva			Notable = 3
5	Interpreta la realidad y se sensibiliza aportando soluciones a la problemática con las actividades			Excelente = 4
6	Realiza sugerencias innovadoras para beneficio o mejora del programa en el que participa			
7	Tiene iniciativa para ayudar en las actividades encomendadas y muestra espíritu de servicio			
	Calificación			

Observaciones (opcional):

Diana Alejandra Martínez Guevara
Alianzas Estratégicas
Firma responsable

Firma del prestador (a) de Servicio Social

NOTA: ESTE REPORTE DEBERÁ SER LLENADO, ENTREGADO CADA DOS MESES EN ORIGINAL, DENTRO DE LAS FECHAS INDICADAS EN LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL, DE LO CONTRARIO PROCEDERÁ SANCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE (No es válido si presenta tachaduras, enmendaduras y/o correcciones).